

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati	202
<i>Baymanova Feruza Abralovna</i>	
Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari	207
<i>Xayitova Ulfatoy Tursunovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	211
<i>Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich</i>	
Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi ...	216
<i>Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li</i>	
Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы	225
<i>Шахноза Холмуродова Зоир кизи</i>	
O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli	234
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli	241
<i>Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi</i>	
Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi	244
<i>Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi</i>	
Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri	248
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna</i>	
Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati	251
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmatmatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi</i>	
O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati	255
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna</i>	
Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari	259
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna</i>	
Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку	267
<i>Халикова Гульбахор Исановна</i>	
Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari	270
<i>Matkarimova Muxabbat Abuovna</i>	
O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari	277
<i>Rasulova Mushtariybonu</i>	
Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari	281
<i>Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna</i>	
“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish	285
<i>Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li</i>	
Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)	288
<i>Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna</i>	
Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish	294
<i>Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi</i>	
Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)	299
<i>Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari	303
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study	307
<i>Yulduz Sultanova</i>	
Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati	313
<i>Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich</i>	

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA PEDAGOGIC KASBGA IJODIY MUNOSABATNI TARBIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI

Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li

Xalqaro innovatsion universiteti

“Pedagogika kafedrası” Pedagogika yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni shakllantirishning nazariy asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda pedagogik ijodkorlikning mohiyati, kreativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari hamda zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak pedagoglarda kasbiy motivatsiya, mustaqil fikrlash, kreativ tafakkur va ijodiy faoliyatni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ yondashuvning o'rni hamda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: pedagogik ijodkorlik, kreativlik, pedagogik kompetensiya, bo'lajak o'qituvchi, innovatsion ta'lim, kasbiy motivatsiya, ijodiy faoliyat.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of forming a creative attitude toward the teaching profession among future teachers. The study highlights the essence of pedagogical creativity, the structural components of creative competence, and the importance of innovative approaches in the modern educational process. Furthermore, the pedagogical conditions for developing professional motivation, independent thinking, creative thinking, and creative activity in future teachers are scientifically substantiated. The article also reveals the role of a creative approach in increasing the effectiveness of pedagogical activity and the advantages of applying innovative technologies. The findings of the study are significant for developing the professional competence of future teachers and improving the quality of education.

Key words: pedagogical creativity, creativity, pedagogical competence, future teacher, innovative education, professional motivation, creative activity.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы формирования творческого отношения к педагогической профессии у будущих учителей. В исследовании раскрываются сущность педагогического творчества, структурные компоненты креативной компетентности, а также значение инновационного подхода в современном образовательном процессе. Кроме того, научно обоснованы педагогические условия развития профессиональной мотивации, самостоятельного мышления, креативного мышления и творческой деятельности у будущих педагогов. В статье также показана роль творческого подхода в повышении эффективности педагогической деятельности и преимущества применения инновационных технологий. Результаты исследования имеют важное значение для развития профессиональной компетентности будущих учителей и повышения качества образования.

Ключевые слова: педагогическое творчество, креативность, педагогическая компетентность, будущий учитель, инновационное образование, профессиональная мотивация, творческая деятельность.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uning sifatini oshirish jarayonida o'qituvchi shaxsining kasbiy kompetensiyasi, ijodiy salohiyati hamda pedagogik faoliyatga innovatsion yondashuvi muhim o'rin tutadi.

Zamonaviy pedagogika nazariyasida o'qituvchi faqat bilim beruvchi shaxs sifatida emas, balki o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, uning ijodiy fikrlashini shakllantiruvchi, ta'lim jarayonini boshqaruvchi faol subyekt sifatida qaraladi [1;2^{10-b}]. Shu jihatdan bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni shakllantirish masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan me'yoriy hujjatlar va strategik dasturlarda ham o'qituvchi shaxsining ijodiy yondashuvi va innovatsion faoliyati ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ularning ijodiy fikrlashini shakllantirish va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llashga tayyorlash zarurligi ta'kidlangan ^[2].

Pedagogik kreativlik (ijodkorlik) - pedagogning an'anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta'lim va tarbiya jarayonini samaradorligi ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratish, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo'lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati hisoblanadi. "Pedagogik ijodkorlik" quyidagi ikki holatni kafolatlay olishi zarur:

- 1) pedagoglar tomonidan o'quv fanlarini past o'zlashtirayotgan va ularni o'rganishni zerikarli deb hisoblayotgan o'quvchilar e'tiborlarini fan asoslarini o'zlashtirishga jalb etish;
- 2) pedagoglarga o'quvchilarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyat natijalarini rag'batlantirishga xizmat qiladigan strategiya va vositalarni tavsiya etish qilish orqali auditoriyada ulardan samarali foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish.

Tizimli yondashuv asosida pedagogik ijodkorlik murakkab ko'p komponentli hodisa sifatida qaraldi va uning motivatsion, kognitiv, faoliyatga yo'naltirilgan hamda refleksiv tarkibiy qismlari o'rganildi. Bu yondashuv V.A. Slastenin tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik tizimlar nazariyasiga tayanadi, unda o'qituvchi faoliyati yaxlit tizim sifatida tahlil qilinadi.

Pedagogik ijodkorlik muammosi ilmiy jihatdan chuqur o'rganilgan bo'lib, L.S. Vigotskiy tomonidan ishlab chiqilgan madaniy-tarixiy nazariyada insonning ijodiy rivojlanishi ijtimoiy muhit va faoliyat jarayoni bilan uzviy bog'liq ekanligi asoslab berilgan. Unga ko'ra, yuqori psixik funksiyalar, shu jumladan ijodiy fikrlash ham ijtimoiy tajriba asosida shakllanadi. ^[3:55-78-b] Bu esa bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy munosabatni shakllantirish maxsus pedagogik sharoit va maqsadli ta'lim jarayonini talab etishini ko'rsatadi.

Pedagogik ijodkorlik tushunchasi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda o'qituvchining kasbiy faoliyatida yangi pedagogik yechimlar yaratish, mavjud metodlarni takomillashtirish hamda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan ijodiy yondashuvi sifatida talqin etiladi.

V.A. Slastenin pedagogik ijodkorlikni kasbiy faoliyatning eng yuqori darajasi sifatida ko'rib, u pedagogik vaziyatlarni mustaqil va original tarzda hal qilish qobiliyati bilan belgilanadi ^[4:98-120-b].

Shuningdek, E.F. Zeer kasbiy rivojlanish psixologiyasida o'qituvchining ijodiy salohiyati uning kasbiy kompetensiyasi, refleksiv tafakkuri va motivatsion yo'nalganligi bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, ijodiy faoliyat faqat bilimlar majmuasi emas, balki shaxsning ichki kasbiy ehtiyoji va faol pozitsiyasi natijasidir ^[5:88-112-b] deb o'z qarashlarini bayon etadi.

A.Maslou esa ijodkorlikni insonning o'zini o'zi ro'yobga chiqarish ehtiyoji sifatida talqin qiladi va uni ehtiyojlar iyerarxiyasining eng yuqori bosqichiga joylashtiradi. ^[6:150-183-b] Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy rivojlanishi shaxsiy motivatsiya bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi.

J. Dewey tomonidan ilgari surilgan "tajriba orqali ta'lim" konsepsiyasi ta'lim jarayonini faol, amaliy va muammoli faoliyat sifatida talqin qiladi ^[7:17-35-b]. Ushbu yondashuv zamonaviy interfaol metodlarning nazariy asosini tashkil etadi.

B.L. Farberman pedagogik texnologiyalarni ta'lim samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida ko'rib, ularning ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi rolini alohida ta'kidlaydi. ^[8:95-120-b]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni shakllantirish muammosi bo'yicha mavjud ilmiy-pedagogik manbalar tizimli tahlil qilindi hamda quyidagi asosiy natijalar aniqlandi.

Tahlil etilgan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik ijodkorlik ko'p komponentli tizim bo'lib, u motivatsion, kognitiv, faoliyatga yo'naltirilgan va refleksiv tarkibiy qismlardan iborat. Ushbu komponentlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, o'qituvchining kasbiy ijodiy salohiyatini belgilaydi. Ayniqsa, motivatsion komponent (kasbga qiziqish va ichki ehtiyoj) ijodiy munosabat shakllanishining boshlang'ich omili sifatida muhim rol o'ynashi aniqlandi.

L.S. Vigotskiy va uning izdoshlari tomonidan ishlab chiqilgan nazariyalarga asoslanib, ijodkorlik ijtimoiy muhitda shakllanuvchi psixologik jarayon ekanligi tasdiqlandi. Bu natija bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy rivojlanishi faqat individual xususiyat emas, balki ta'lim muhiti va ijtimoiy interaksiyaga bog'liqligini ko'rsatdi.

J.Deweyning tajribaviy ta'lim nazariyasi asosida o'qitish jarayonida faol metodlardan (muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, interfaol metodlar) foydalanish talabalarning ijodiy fikrlashini sezilarli darajada rivojlantirishi aniqlandi. Bu natija zamonaviy pedagogik texnologiyalar ijodiy munosabatni shakllantirishda muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi.

E.F. Zeer tomonidan ilgari surilgan kasbiy rivojlanish konsepsiyasiga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarda refleksiv faoliyat darajasi yuqori bo'lsa, ularning ijodiy qaror qabul qilish qobiliyati ham rivojlangan bo'ladi. Tahlil natijalari refleksiya va ijodkorlik o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi.

A. Maslow ehtiyojlar iyerarxiyasi nazariyasi asosida o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, ijodkorlik shaxsning o'zini o'zi ro'yobga chiqarish bosqichida namoyon bo'ladigan eng yuqori ehtiyojlardan biri hisoblanadi. Demak, bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy munosabatni shakllantirish uchun ularning ichki motivatsiyasini rivojlantirish zarur. Pedagogik texnologiyalar bo'yicha ilmiy manbalar tahlili (B.L. Farberman va boshqalar) shuni ko'rsatdiki, interfaol va innovatsion metodlar qo'llanilgan ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligi va ijodiy faolligi sezilarli darajada oshadi.

Umumiy natijalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni shakllantirish ko'p omilli jarayon bo'lib, u quyidagi asosiy shartlarga bog'liq:

- motivatsion asosning shakllanishi;
- ijodiy ta'lim muhitining yaratilishi;
- refleksiv faoliyatning rivojlantirilishi;
- innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- shaxsiy kasbiy o'sishga yo'naltirilgan yondashuv.

Shu bilan birga, tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ijodiy munosabatni shakllantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy faoliyatning integratsiyasi muhim ahamiyatga ega. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda kompleks yondashuv zarurligini tasdiqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni shakllantirish jarayoni murakkab psixologik-pedagogik tizim bo'lib, u bir nechta komponentlarni o'z ichiga oladi. Ular orasida motivatsion, kognitiv, faoliyatga yo'naltirilgan va refleksiv komponentlar alohida ahamiyatga ega. Motivatsion komponent o'qituvchining kasbga bo'lgan ichki qiziqishi va ijodiy faoliyatga intilishini ifodalaydi, kognitiv komponent esa uning pedagogik bilim va tafakkur darajasi bilan belgilanadi. Faoliyat komponenti amaliy pedagogik jarayonda ijodiy metodlarni qo'llashni, refleksiv komponent esa o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, pedagogik ijodkorlikni shakllantirishda ta'lim muhitining roli ham katta ahamiyatga ega.

Oliy ta'lim muassasalarida interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar talabalarning mustaqil fikrlashini, ijodiy izlanishini va kasbiy motivatsiyasini oshiradi. Bu esa ko'pgina omillarga bog'liq.

Bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy munosabatni shakllantirish omillari

Bu omillar o'zaro integratsiyada bo'lgandagina bo'lajak o'qituvchilarda barqaror ijodiy pedagogik munosabat shakllanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy tahlil va tadqiqot natijalarini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni shakllantirish murakkab, ko'p bosqichli va tizimli jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan motivatsion, kognitiv, faoliyatga yo'naltirilgan va refleksiv komponentlarning uyg'un rivojlanishini talab etadi. Mazkur komponentlarning birortasi yetarli darajada shakllanmagan holatda ijodiy pedagogik munosabatning to'liq rivojlanishi ta'minlanmaydi.

Tadqiqot natijalari asosida shuni qayd etish mumkinki, ijodiy munosabat shaxsning ichki ehtiyojlari, kasbiy qiziqishi va tashqi ta'lim muhiti bilan o'zaro ta'siri jarayonida shakllanadi. Bunda ta'lim jarayonining tashkil etilishi, qo'llaniladigan metodlar va pedagogik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, faol o'qitish metodlari, muammoli vaziyatlar yaratish va talabalarni mustaqil fikrlashga yo'naltirish ijodiy salohiyatni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, ijodiy munosabatni shakllantirishda refleksiv faoliyat alohida ahamiyatga ega bo'lib, u bo'lajak o'qituvchilarga o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish imkonini beradi. Bu esa ularning kasbiy o'sishi va pedagogik qaror qabul qilishdagi mustaqilligini oshiradi.

Umuman olganda, bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni shakllantirish nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni amaliy pedagogik faoliyatda qo'llash, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda innovatsion yondashuvlarga tayyorlikni shakllantirish bilan bevosita bog'liqdir. Bu jarayon zamonaviy ta'lim tizimida ijodkor va raqobatbardosh o'qituvchi shaxsini tayyorlashning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Слостенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика. – Москва: Академия, 2007. – 210 с.
2. Закон Республики Узбекистан "Об образовании". – Ташкент, 2020.
3. Vygotsky L. S. Mind in Society. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – P. 55–78.
4. Слостенин В. А. Основы профессиональной педагогики. – Москва, 2002. – С. 98–120.
5. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. – Москва: Академия, 2005. – С. 88–112.
6. Maslou A.H. Motivation and Personality. - New York: Harper & Row, 1954. - B. 150-183.
7. Dewey J. Experience and Education. - New York: Macmillan, 1938. - B. 17–35.
8. Farberman B.L. Pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Fan, 2000. - B. 95-120.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.